

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДАНИХ У ФІНАНСОВИХ ПОМІЧНИКАХ**Янчук В.**

*кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна
Державний університет «Житомирська політехніка», Україна*

Талавер О.

*асистент кафедри інженерії програмного забезпечення,
Державний університет «Житомирська політехніка», Україна*

Дунєв С.

*асистент кафедри інженерії програмного забезпечення,
Державний університет «Житомирська політехніка», Україна*

Довгалюк І.

здобувач, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

DATA SECURITY IN FINANCIAL ASSISTANTS**Yanchuk V.,**

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Prof. B.B. Samotokin department of Robotics, Electrical Engineering and Automation
Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine*

Talaver O.,

*Assistant Professor, Department of Software Engineering,
Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine*

Dunev S.,

*Assistant Professor, Department of Software Engineering,
Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine*

Dovgaluk I.

Student, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено актуальні проблеми забезпечення безпеки даних у фінансових помічниках в умовах зростання кіберзагроз та розширення функціональних можливостей цифрових фінансових платформ. Проаналізовано сучасні методи та технології захисту користувацьких даних, включаючи шифрування при зберіганні та передачі інформації, багатофакторну автентифікацію, системи контролю доступу та захист від основних типів кібератак. Систематизовано підходи до забезпечення безпеки через призму технічних, організаційних та освітніх компонентів. Особливу увагу приділено аналізу ефективності двофакторної та багатофакторної автентифікації як ключових засобів підвищення рівня захисту фінансових систем. Розглянуто методи протидії SQL-ін'єкціям, XSS-атакам та DDoS-атакам, а також вимоги до створення та управління резервними копіями даних. Досліджено важливість дотримання міжнародних стандартів безпеки, зокрема PCI-DSS, GDPR та ISO/IEC 27001, для забезпечення правової відповідності та підвищення довіри користувачів. Обґрунтовано необхідність впровадження принципу найменших привілеїв у системах контролю доступу та важливість навчання користувачів основам кібербезпеки. Результати дослідження демонструють, що ефективний захист фінансових помічників вимагає комплексного багаторівневого підходу, який поєднує передові технології шифрування, надійні механізми автентифікації, системи виявлення аномалій та активне залучення користувачів до процесу забезпечення безпеки. Практична значущість роботи полягає в можливості використання результатів розробниками фінансових додатків та фахівцями з інформаційної безпеки для створення більш захищених та надійних цифрових фінансових сервісів.

ABSTRACT

The article investigates current issues of data security in financial assistants amid growing cyber threats and expanding functional capabilities of digital financial platforms. Modern methods and technologies for protecting user data are analysed, including encryption during storage and transmission of information, multi-factor authentication, access control systems, and protection against the main types of cyber attacks. Approaches to ensuring security are systematised through the prism of technical, organisational, and educational components. Particular attention is paid to the analysis of the effectiveness of two-factor and multi-factor authentication as key means of improving the security of financial systems. Methods for countering SQL injections, XSS attacks and DDoS attacks are considered, as well as requirements for the creation and management of data backups. The importance of compliance with international security standards, in particular PCI-DSS, GDPR and ISO/IEC 27001, for ensuring legal compliance and increasing user trust is investigated. The necessity of implementing the principle of least privilege in access control systems and the importance of training users in the basics of cybersecurity are justified. The results of the study demonstrate that effective protection of financial assistants requires a comprehensive, multi-layered approach that combines advanced encryption technologies, robust authentication mechanisms,

anomaly detection systems, and active user involvement in the security process. The practical significance of this work lies in the possibility of using the results by financial application developers and information security specialists to create more secure and reliable digital financial services.

Ключові слова: кібербезпека, фінансові помічники, шифрування даних, багатофакторна автентифікація, захист персональних даних, контроль доступу, кіберзагрози, інформаційна безпека, цифрові фінансові сервіси.

Keywords: cybersecurity, financial assistants, data encryption, multi-factor authentication, personal data protection, access control, cyber threats, information security, digital financial services.

Постановка проблеми. У сучасному цифровому світі фінансові помічники стають невід'ємною частиною повсякденного життя мільйонів користувачів, надаючи широкий спектр послуг від управління особистими фінансами до здійснення платежів та інвестиційного планування. Зростання популярності таких платформ супроводжується значним збільшенням обсягів фінансових та персональних даних, що обробляються цими системами, що робить їх привабливими цілями для кіберзлочинців.

Сучасні фінансові помічники працюють з критично важливою інформацією, включаючи банківські реквізити, історію транзакцій, персональні фінансові плани та біометричні дані користувачів. Компрометація такої інформації може призвести не лише до прямих фінансових втрат користувачів, а й до серйозних порушень їхньої приватності, втрати довіри до цифрових фінансових сервісів та правових наслідків для розробників платформ.

Традиційні підходи до забезпечення безпеки, що базуються виключно на паролі та базовому шифруванні, виявляються недостатніми для протидії сучасним загрозам.

У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у розробці та впровадженні комплексного підходу до забезпечення безпеки фінансових помічників.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Alt, Fridgen та Chang у своєму дослідженні підкреслюють тенденцію до повсюдного поширення фінансових сервісів та їх інтеграції в повсякденне життя користувачів [1]. Автори прогнозують подальший розвиток фінтех-екосистеми в напрямку створення універсальних фінансових платформ, що актуалізує питання комплексного підходу до забезпечення їх безпеки.

Фундаментальні дослідження Arner, Barberis та Buckley розглядають еволюцію фінансових технологій як нову парадигму пост-кризового періоду [3]. Дослідники визначають FinTech як результат конвергенції традиційних фінансових послуг з інноваційними технологіями, що створює нові вигоди до систем безпеки та регулювання.

Zavolokina, Dolata та Schwabe аналізують фінтех-феномен через призму фінансових інновацій, підкреслюючи важливість балансу між інноваційністю та безпекою [7]. Їх дослідження показує, що успішне впровадження фінансових інновацій напряму залежить від рівня довіри користувачів, який значною мірою визначається ефективністю заходів кібербезпеки.

Grassi та колеги у рамках дослідження Національного інституту стандартів і технологій США

представили комплексний підхід до цифрової ідентифікації, автентифікації та управління життєвим циклом облікових записів [5]. Їх рекомендації стали основою для розробки сучасних стандартів багатофакторної автентифікації у фінансових системах.

Воппеау та співавтори провели порівняльний аналіз схем веб-автентифікації з метою заміни традиційних паролів [6]. Дослідження демонструє критичні недоліки паролів систем та обґрунтовує необхідність переходу до багатофакторних методів автентифікації, особливо у фінансових додатках, де рівень ризику є найвищим.

Anderson, Böhme, Clayton та Moore розглядають економічні аспекти інформаційної безпеки в контексті європейської політики [2]. Їх дослідження показує, що інвестиції в кібербезпеку повинні розглядатися не як витрати, а як стратегічні вкладення, що забезпечують конкурентні переваги та довіру споживачів, особливо у фінансовому секторі.

Renieris у своїй роботі досліджує питання захисту прав людини в цифрову епоху, підкреслюючи необхідність переосмислення підходів до захисту персональних даних у контексті розвитку фінансових технологій [4]. Автор наголошує на важливості збалансованого підходу, який забезпечує як технологічний прогрес, так і фундаментальні права користувачів.

Метою статті є систематизувати та проаналізувати сучасні методи та технології забезпечення безпеки даних у фінансових помічниках для розробки комплексного підходу до захисту користувацької інформації.

Результати. Забезпечення безпеки даних у фінансових помічниках є одним із найважливіших аспектів при розробці таких систем, оскільки ці платформи обробляють фінансові та персональні дані користувачів. Зловмисники можуть скористатися будь-якими вразливими місцями для отримання несанкціонованого доступу до даних, що може призвести до серйозних фінансових втрат або порушення конфіденційності. У зв'язку з цим, забезпечення надійного захисту даних та систем є важливою складовою процесу розробки фінансових помічників. Одним із найефективніших способів захисту є використання методів автентифікації, серед яких важливу роль відіграють двофакторна та багатофакторна автентифікація.

Один із основних методів забезпечення безпеки в фінансових помічниках – це шифрування даних, яке застосовується як під час зберігання, так і при передачі інформації. Це дозволяє забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу навіть у випадку їх перехоплення.

Шифрування при зберіганні (At-rest

encryption) є важливим етапом у забезпеченні безпеки даних. Фінансові помічники зберігають великий обсяг інформації, такої як історія транзакцій, персональні фінансові плани та відомості про рахунки. Шифрування цих даних на сервері гарантує їх захист навіть у випадку фізичного зламу серверної інфраструктури, що дає додаткову впевненість у їхній безпеці.

Шифрування при передачі (In-transit encryption) також є важливим елементом захисту даних. Для передачі інформації між сервером і користувачем використовуються захищені протоколи, зокрема HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Це дозволяє уникнути атак типу "man-in-the-middle", коли зловмисники можуть перехоплювати трафік і отримувати доступ до конфіденційної інформації користувача.

Двофакторна автентифікація (2FA) є однією з найбільш ефективних методик для підвищення безпеки в цифрових системах. Вона передбачає використання двох різних елементів для підтвердження особи користувача. Перший елемент – це те, що користувач знає, наприклад, пароль чи PIN-код. Другий елемент – це те, що користувач має, наприклад, мобільний телефон для отримання одноразових кодів або апаратний токен. Також до цієї категорії можна віднести біометричні дані, такі як відбитки пальців чи розпізнавання обличчя.

Завдяки використанню двох незалежних факторів 2FA підвищує рівень безпеки. Навіть якщо зловмисник отримає доступ до пароля користувача, йому все одно буде потрібно мати доступ до іншого фактору, наприклад, до мобільного телефону для отримання одноразового коду, що значно ускладнює несанкціонований доступ.

Багатофакторна автентифікація (MFA) є ще більш розширеною формою 2FA. Вона включає використання трьох або більше факторів для підтвердження особи користувача. Окрім традиційного пароля та додаткових пристроїв або токенів, в MFA часто застосовуються біометричні дані, а також поведінкові біометричні характеристики, наприклад, стиль введення пароля або рухи миші.

MFA надає ще вищий рівень захисту, оскільки забезпечує багаторівневу перевірку користувача. Це ускладнює процес злому облікового запису навіть у разі компрометації одного з факторів, що робить систему більш стійкою до атак.

Фінансові помічники повинні бути захищені від різноманітних кібер-атак, які можуть спричинити серйозні порушення в їх роботі та безпеці. Однією з найбільш поширених загроз є атаки типу SQL Injection. Вони виникають, коли зловмисник намагається виконати небезпечні SQL-запити через поля введення даних на веб-сторінці. Для захисту від таких атак важливо застосовувати належну валідацію введених даних і використовувати підготовлені SQL-запити, які забезпечують захист від впливу таких атак.

Ще однією поширеною загрозою є XSS (Cross-Site Scripting) – атаки, які передбачають вставку шкідливого коду на веб-сторінки, що використовуються фінансовим помічником. Для запобігання

атакам такого типу доволі важливо правильно виконувати валідацію та санітизацію введених користувачем даних, що в подальшому допоможе уникнути виконання різноманітних шкідливих скриптів на сторонніх сторінках.

DDoS (Distributed Denial of Service) атаки також становлять доволі серйозну загрозу. Вони намагаються перевантажити сервери доволі великою кількістю різноманітних запитів, що може призвести до їх недоступності і в результаті цього сайт припинить свою роботу на певний час, що негативно вплине на досвід користувачів. Для захисту від таких атак застосовуються спеціалізовані системи, такі як мережі доставки контенту (CDN) і спеціальні сервіси, які забезпечують захист від DDoS атак, знижуючи ризик їх впливу на функціонування сервісів.

Для забезпечення безпеки фінансових помічників необхідно впровадити ефективні системи контролю доступу. Це дозволяє гарантувати, що лише авторизовані користувачі мають доступ до фінансових даних. Одним із основних аспектів такого контролю є принцип найменших привілеїв, згідно з яким кожен користувач або система повинні мати лише ті права доступу, які є необхідними для виконання їхніх конкретних функцій. Це зменшує ризик випадкових або навмисних порушень безпеки.

Також важливим елементом є чітке визначення ролей та дозволів для користувачів. Такий підхід дозволяє обмежити доступ до даних, що гарантує, що лише уповноважені особи можуть їх переглядати або змінювати. Завдяки цьому організації можуть точно контролювати, хто і які саме функції виконує в системі.

Не менш важливим є протоколювання всіх дій користувачів. Логування допомагає не лише моніторити доступ, а й виявляти підозрілі активності. Це дає можливість своєчасно реагувати на потенційні загрози і запобігати несанкціонованому доступу до важливих даних.

Регулярне створення резервних копій даних є важливою складовою стратегії захисту інформації. Воно дозволяє забезпечити цілісність даних та їх доступність у разі несподіваних ситуацій, таких як втрати або пошкодження. Наявність механізму для відновлення даних з резервних копій гарантує, що інформація не буде втрачена і може бути відновлена оперативно.

Щодо частоти копіювання, резервні копії повинні створюватися регулярно, з огляду на важливість даних. Це допомагає мінімізувати ризики втрати важливої інформації, особливо в тих випадках, коли дані змінюються чи оновлюються часто.

Ще одним важливим аспектом є шифрування резервних копій. Всі резервні копії мають бути зашифровані для забезпечення їх безпеки. Це захищає дані від несанкціонованого доступу, навіть у разі фізичного викрадення носія з резервними копіями. Таким чином, шифрування додає додатковий рівень захисту, гарантуючи конфіденційність і цілісність даних.

Для розробки фінансових помічників важливо

дотримуватись міжнародних стандартів і нормативів безпеки. Це забезпечує не лише правову відповідність, а й надає користувачам додаткові гарантії щодо захисту їхніх даних. Одним з таких стандартів є PCI-DSS, який визначає вимоги до захисту даних платіжних карток. Крім того, необхідно враховувати GDPR – європейський регламент, що забезпечує захист персональних даних користувачів. Важливим є також дотримання стандарту ISO/IEC 27001, який регулює управління безпекою інформації в організаціях, гарантуючи комплексний підхід до її захисту.

Останнім, але не менш важливим аспектом є навчання користувачів фінансових помічників основам безпеки. Чим більша обізнаність користувачів, тим менше шансів на успішні атаки через людські помилки. Тому фінансові помічники повинні інтегрувати механізми навчання користувачів, щоб підвищити їх обізнаність щодо найкращих практик безпеки.

Висновки. У результаті проведеного дослідження було систематизовано та проаналізовано основні заходи забезпечення безпеки даних у фінансових помічниках, що є критично важливими для захисту фінансових та персональних даних користувачів у сучасному цифровому середовищі.

Встановлено, що ефективна система безпеки фінансових помічників повинна базуватися на багаторівневому підході, який включає технічні, організаційні та освітні компоненти. Шифрування даних як при зберіганні, так і при передачі є фундаментальною основою захисту, що забезпечує конфіденційність інформації навіть у випадку її перехоплення або несанкціонованого доступу до серверної інфраструктури.

Доведено високу ефективність багатофакторної автентифікації як засобу підвищення рівня безпеки доступу до фінансових систем. Використання комбінації факторів "щось, що знає користувач", "щось, що має користувач" та "щось, чим є користувач" (біометричні дані) створює надійний бар'єр проти несанкціонованого доступу навіть у разі компрометації одного з факторів автентифікації.

Для забезпечення надійного захисту фінансових помічників рекомендується впровадження принципу найменших привілеїв у системах контролю доступу, що мінімізує потенційні ризики від внутрішніх загроз та випадкових порушень безпеки. Обов'язковим є ведення детального протоколювання всіх операцій користувачів з можливістю

швидкого виявлення аномальної активності.

Виявлено необхідність подальшого дослідження інтеграції технологій штучного інтелекту та машинного навчання у системи виявлення аномалій та превентивного захисту фінансових помічників. Перспективним напрямом є також дослідження застосування блокчейн-технологій для забезпечення цілісності фінансових транзакцій та створення незмінних аудиторських слідів.

Література

1. Alt, R., Fridgen, G. & Chang, Y. The future of fintech — Towards ubiquitous financial services. *Electron Markets* 34, 3 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12525-023-00687-8>
2. Anderson, R., Böhme, R., Clayton, R., Moore, T. (2009). *Security Economics and European Policy*. In: Johnson, M.E. (eds) *Managing Information Risk and the Economics of Security*. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09762-6_3
3. Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). *The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?* Research Paper No. 2015/047, Hong Kong: University of Hong Kong, Faculty of Law. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
4. Elizabeth M. Renieris, "Beyond Data," in *Beyond Data: Reclaiming Human Rights at the Dawn of the Metaverse*, MIT Press, 2023, pp.1-5.
5. Grassi, P. , Newton, E. , Perlner, R. , Regenscheid, A. , Burr, W. , Richer, J. , Lefkovitz, N. , Danker, J. , Choong, Y. , Greene, K. and Theofanos, M. (2017), *Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management*, Special Publication (NIST SP), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63b>
6. Joseph Bonneau, Cormac Herley, Paul C. van Oorschot, and Frank Stajano. 2012. *The Quest to Replace Passwords: A Framework for Comparative Evaluation of Web Authentication Schemes*. In *Proceedings of the 2012 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP '12)*. IEEE Computer Society, USA, 553–567. <https://doi.org/10.1109/SP.2012.44>
7. Zavolokina, L., Dolata, M. & Schwabe, G. *The FinTech phenomenon: antecedents of financial innovation perceived by the popular press*. *Financ Innov* 2, 16 (2016). <https://doi.org/10.1186/s40854-016-0036-7>